

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Tesis: Efecto de la participación del movimiento scout en las capacidades socioemocionales de sus participantes adolescentes en el departamento de Caldas

Investigadora: Gloria Cristina Duque Ramírez
Director: David Arturo Acosta Silva

Por medio del presente consentimiento informado, acepto participar en el desarrollo de la tesis doctoral titulada "Efecto de participar del movimiento scout en las capacidades socioemocionales de sus participantes adolescentes del departamento de Caldas". Este proyecto se desarrolla en el marco del Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud del CINDE – Universidad de Manizales.

El objetivo de esta fase de la investigación consiste en es identificar si los scouts con alto desempeño en la prueba de Desarrollo de Competencias Socioemocionales para Jóvenes DCSE-J, muestran tener un uso competente de sus habilidades (Regular la expresión emocional propia y ayudar a regular la expresión emocional del otro) en comparación con los adolescentes no scouts que también tuvieron buenos desempeños.

Mi participación consistirá en cumplir el rol de actor durante la prueba, la cual consiste en participar en tres juegos de mesa junto con un participante a la vez (en total 12 participantes de edades entre 11 a 18 años) y durante los juegos debo actuar ciertas emociones como alegría, tristeza, frustración, ira según el desarrollo del juego y las indicaciones que me briden. Me han informado que esta prueba no presenta mayores contraindicaciones físicas ni psicológicas y que recibiré un entrenamiento previo para responder con los objetivos de la investigación.

Se me ha aclarado que la ejecución de las tareas es decir el desarrollo del juego serán grabadas y que los registros y los datos extraídos de estas serán tratados de manera confidencial, utilizando un código para garantizar un registro y manejo adecuado de la información.

Después de haber leído detenidamente toda la información contenida en este documento, haber recibido explicaciones verbales y respuestas satisfactorias a mis inquietudes, y haber dispuesto de tiempo suficiente para reflexionar sobre las implicaciones de mi decisión, manifiesto de manera libre, consciente y voluntaria mi aceptación para participar en esta investigación.

Autorizo expresamente al equipo de investigación a utilizar la información recogida en este estudio para futuros trabajos e investigaciones.

Declaro que se me ha informado sobre los posibles riesgos, inconvenientes, molestias y beneficios derivados de mi participación en este estudio. La investigadora responsable se ha comprometido a proporcionarme información oportuna sobre cualquier condición no prevista que pudiera ser importante para mí bienestar, así como a responder a cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que tenga sobre los procedimientos, riesgos, beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la investigación.

Entiendo que conservo el derecho a retirarme del estudio en cualquier momento que lo considere conveniente, sin necesidad de dar explicaciones. La investigadora responsable me ha asegurado que no seré identificado en las presentaciones o publicaciones derivadas de este estudio y que los datos relacionados con mi privacidad serán manejados de forma confidencial.

Para más información contactar al siguiente número: 3116311199

ACEPTO PARTICIPAR EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN, PARA ELLO, FIRMO:

Nombre: _____

Documento de Identidad: _____

Firma: _____

En caso de ser menor de edad, cuento con la autorización de un padre de familia o acudiente:

Nombre del padre de familia o acudiente: _____

Documento de Identidad: _____

Firma: _____